

Проблемы и перспективы развития международного таможенного сотрудничества в условиях цифровизации

Барцаев А. В.¹, Ворона А. А.², *

¹Российская таможенная академия, г. Люберцы, Московская область, Российская Федерация
²Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *vorona-aa@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Современные условия развития диктуют необходимость развития сотрудничества. Сегодня Россия участвует в общем рынке и общем экономическом пространстве, экономической сфере, деятельности таможенных организаций, заключает соглашения по международным обязательствам и таможенному сотрудничеству, а также активно сотрудничает с государствами и организациями в сфере таможенных операций и таможенной деятельности. В статье рассмотрен процесс осуществления международного таможенного сотрудничества таможенных органов Российской Федерации. Рассмотрено развитие международного таможенного сотрудничества в условиях цифровизации. Определено влияние цифровизации на нормативно-правовую основу международного таможенного сотрудничества, таможенную дипломатию и на организационно-протокольную основу. Представлены проблемы, возникающие в условиях цифровизации при осуществлении международной деятельности в таможенных органах Российской Федерации с помощью цифровых информационно-технологических средств. Проанализировано взаимодействие Федеральной таможенной службы Российской Федерации с таможенными администрациями иностранных государств в условиях цифровизации. Рассмотрена положительная практика применения цифровых технологий при взаимодействии таможенных органов Российской Федерации с таможенными администрациями иностранных государств, а также их проблемные вопросы. Проанализирован процесс переговоров и практический опыт взаимодействия Российской Федерации с Китайской Народной Республикой по сотрудничеству их таможенных служб в области обмена предварительной информацией. По итогам проведенного исследования авторами предлагается и далее развивать международное таможенное сотрудничество на примере успешных проектов, а также использовать цифровую площадку для повышения качества и оперативности международного взаимодействия для решения возникающих проблемных вопросов.

Ключевые слова: международное таможенное сотрудничество, цифровизация, информационные технологии, переговорный процесс, взаимодействие таможенных администраций иностранных государств, видеоконференции, обмен предварительной информацией

Для цитирования: Барцаев А. В., Ворона А. А. Проблемы и перспективы развития международного таможенного сотрудничества в условиях цифровизации // Управленческое консультирование. 2023. № 6. С. 56–64.

Problems and Prospects of Development of International Customs Cooperation in the Context of Digitalization

Alexander V. Bartsaev¹, Anastasiya A. Vorona², *

¹Russian Customs Academy, Lyubertsy, Moscow region, Russian Federation

²Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, Branch of RANEP), Saint Petersburg, Russian Federation; *vorona-aa@ranepa.ru

ABSTRACT

Modern conditions of development dictate the need for cooperation. Today, Russia participates in the common market and the common economic space, the economic sphere, the

activities of customs organizations, concludes agreements on international obligations and customs cooperation, and also actively cooperates with states and organizations in the field of customs operations and customs activities. The article considers the process of international customs cooperation of the customs authorities of the Russian Federation. The development of international customs cooperation in the context of digitalization is considered. The influence of digitalization on the regulatory framework of international customs cooperation, customs diplomacy and on the organizational and protocol basis is determined. The problems arising in the conditions of digitalization in the implementation of international activities in the customs authorities of the Russian Federation with the help of digital information and technical means are presented. The interaction of the Federal Customs Service of the Russian Federation with the customs administrations of foreign states in the conditions of digitalization is analyzed. The positive practice of using digital technologies in the interaction of the customs authorities of the Russian Federation with the customs administrations of foreign states, as well as their problematic issues, is considered. The process of negotiations and practical experience of interaction between the Russian Federation and the People's Republic of China on cooperation of their customs services in the field of preliminary information exchange are analyzed. Based on the results of the study, the authors propose to further develop international customs cooperation on the example of successful projects, as well as use a digital platform to improve the quality and efficiency of international cooperation to solve emerging problematic issues.

Keywords: international customs cooperation, digitalization, information technology, negotiation process, interaction of customs administrations of foreign states, videoconferences, exchange of preliminary information

For citing: Bartsaev A. V., Vorona A. A. Problems and prospects of development of international customs cooperation in the context of digitalization // Administrative consulting. 2023. N 6. P. 56–64.

Введение

Изменения, происходящие под влиянием современных технологий, оказали существенное влияние на нашу повседневную жизнь. Мир меняется вокруг нас на глазах. Появляются новые продвинутые технологии, что влечет за собой смену привычных нам моделей. Пандемия коронавирусной инфекции только ускорила набравшие силу в последние годы тенденции информатизации общества, придав мощный скачок переходу в цифровую сферу многих аспектов повседневной жизни, включая государственное управление, деловую активность и образование.

Цель исследования — определить проблемы международного таможенного сотрудничества, возникающие в современных условиях под влиянием цифровизации процессов и предложить пути их решения.

Материалы и методы

Вопросы развития таможенного сотрудничества активно исследуются учеными теоретиками и практиками. Вопросы развития международного сотрудничества раскрыты в работах И. В. Сергеева, Е. И. Тюхтенковой [15], К. Е. Коваленко, Э. А. Павельевой [9] и др. Так, проблемы и перспективы развития таможенного сотрудничества рассмотрены в работах К. С. Балашовой, Р. Р. Ахмедзянова [2], Е. С. Григорьева [3], Я. А. Хижняк [10] и др. Проблемам развития внешнеторговых отношений посвящены труды М. В. Бойковой, А. А. Вороны, Д. В. Губарева, Т. Н. Тимченко, Ю. А. Максимова [11], Л. Коптевой, А. Трушевской [12]; В. В. Макрусева, М. В. Бойковой, Е. О. Любкиной, В. Ю. Вахрушева [13]; Ю. В. Малевич, И. А. Пластуняк, А. В. Дмитриева, Е. М. Ксенофонтовой, К. А. Айтовой [14]; Е. Е. Швакова, В. Ю. Диановой, Л. В. Теплоевой, К. Ю. Татарова, С. А. Курносова [16].

При проведении исследования использовались методы описания, сравнения, а также статистические методы при исследовании динамики товарооборота между Россией и Китаем.

Результаты исследования

В современных условиях развитие цифровых технологий активно повлияло и на развитие Интернет-торговли. Расширение внешнеторговых связей привело и к усложнению цепей поставок. Так, например, примечательным становится тот факт, что по данным, предоставленным We Are Social и Hootsuite о количестве интернет-пользователей и количестве пользователей социальных сетей от общего населения планеты (7,83 млрд) на январь 2022 г., интернет-пользователей в мире 4,66 млрд (59,5% от общего населения), пользователей социальных сетей 4,22 млрд (53,6% от населения), а тех, у кого есть современные мобильные телефоны — 5,22 млрд (66,6% от населения)¹. Предложенная статистика свидетельствует о повсеместном использовании цифровых технологий, без которых невозможно в современных условиях осуществление взаимодействия, особенно на мировом уровне.

Не отстают от современных трендов и международные отношения, включая международное таможенное сотрудничество. В условиях складывающейся обстановки в мире, международное таможенное сотрудничество создает платформу для дальнейшего развития взаимной торговли между государствами и укрепления их экономического потенциала. Особое значение поддержке международного таможенного сотрудничества отводится в современных условиях, поскольку это как-никогда актуально под влиянием экономических и геополитических факторов, происходящих в мире.

Реализация функций и задач таможенных администраций осуществляется на правовой основе, которую составляют международные соглашения и межведомственные договоренности таможенных администраций государств, вовлеченных в мировую торговлю. При этом созданию правовой базы предшествует значительная организационная работа — учреждаются межправительственные комиссии, рабочие группы, проводится множество встреч и других международных мероприятий, ориентированных на взаимодействие с официальными лицами и партнерами иностранных государств [1, с. 103–108].

Исходя из вышеизложенного, важно отметить, что международное таможенное сотрудничество обеспечивают три основных блока:

- 1) нормативно-правовая основа;
- 2) таможенная дипломатия;
- 3) организационно-протокольная основа.

Основой, придающей юридическую силу международному сотрудничеству государственных органов Российской Федерации, является нормативно-правовая база.

Нормативно-правовая основа включает в себя международное и национальное законодательство. К международным правовым актам относятся Организация Объединенных Наций, Всемирной торговой организации, Всемирной таможенной организации, Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. К национальному законодательству относятся Конституция Российской Федерации, Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, акты Президента и Правительства Российской Федерации, акты федеральных государственных органов Российской Федерации.

Правовую основу службы в таможенных органах Российской Федерации составляют Конституция Российской Федерации, законодательство Российской Федера-

¹ Sostav / Global Figital 2022: Ежегодный отчет об интернете и социальных сетях — главные цифры [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/eVdUV> (дата обращения: 21.12.2022).

ции о таможенном деле, Федеральный закон о системе государственных и муниципальных органов, Федеральный закон о службе в таможенных органах, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие порядок прохождения службы в таможенных органах¹.

Международное взаимодействие между органами государственной власти на легитимной основе возможно только в случае международного признания, включая международное таможенное сотрудничество между государствами. В этих целях заключается международный договор. Международный договор четко определяет права и обязанности сторон, обеспечивает международную стабильность и соблюдение международного правопорядка [6].

Таможенная дипломатия — важная часть дипломатической деятельности государства, непосредственно связанная с экономической и торговой дипломатией. Таможенная дипломатия является одним из средств осуществления международного таможенного сотрудничества, которая имеет непосредственное отношение к внешнеэкономической деятельности государства [7]. В условиях санкционной политики, таможенная дипломатия служит ключевым звеном, создающим возможности для функционирования рыночных отношений между странами, тем самым внося существенный вклад в международные отношения между странами и их экономики.

Инструментом таможенной дипломатии, развивающим международное таможенное сотрудничество, является переговорный процесс. Он представляет собой сложный процесс, на который затрачивается большое количество времени, а также организационных и интеллектуальных сил. Переговорный процесс включает в себя три этапа: 1) планирование (сторонами прорабатывается и утверждается план сотрудничества, определяются приоритетные направления деятельности); 2) проработка правовой основы взаимодействия (стороны проводят рабочие встречи, обсуждают, согласовывают и выносят проекты документов на подписание); 3) проведение итоговых переговоров (стороны проводят официальную встречу, подписывают итоговые документы).

Важно отметить, что переговорный процесс является главным инструментом, с помощью которого создается правовой фундамент для осуществления взаимодействия между таможенными службами государств и способствует развитию мировой торговли.

Рассмотрим развитие международного таможенного сотрудничества в условиях цифровизации.

Цифровизация создала условия для активного, мобильного и оперативного функционирования переговорного процесса, сделав его удобным, доступным и экономичным.

Во время пандемии при помощи цифровых инструментов были усовершенствованы существовавшие ранее онлайн-площадки, которые стали чуть ли не единственным способом взаимодействия в процессе осуществления международного таможенного сотрудничества. Весь процесс переговоров обеспечивался при помощи цифровых инструментов, позволив развивать уже начатые и реализовывать новые проекты с нашими зарубежными партнерами. Цифровизация также позволила оперативно отреагировать на санкционную политику недружественных стран, быстро переориентировав векторы взаимодействия на дружественные страны, обеспечив переговорный процесс при помощи информационно-технических средств. Так, теперь наиболее активное применение получила такая форма переговоров и встреч, как видеоконференция.

Цифровизация оказала свое влияние и на нормативно-правовую основу, дополнив ее международными документами, предусматривающими взаимодействие при

¹ Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О службе в таможенных органах Российской Федерации» // КПС «Консультант Плюс».

помощи технических и программных средств.

Так, например, за последние 10 лет ФТС России были подписаны международные соглашения об обмене предварительной информацией с таможенными службами Китая, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Израиля, Индии, Ирана, Марокко, Сирии и Таджикистана. Начата и активно ведется работа по их модернизации с привлечением уполномоченных экономических операторов.

В плановом режиме прорабатывается вопрос запуска аналогичных проектов с ОАЭ, Египтом и Бразилией¹.

Каждому из этих соглашений предшествовала рутинная и кропотливая работа с привлечением специалистов из разных направлений деятельности таможенных органов, обеспечиваемая длительным переговорным процессом.

Под влиянием экономических и геополитических факторов вынужденной мерой для России стало усиление взаимодействия России со странами Азии. Безусловно, лидером становится Китай. Так, например, в 2021 г. общий объем товарооборота РФ с Китаем составил 17,9% от всего товарооборота РФ, что составило 140 млрд долл.²

Представим данные по товарообороту с Китаем на рис.

2022 г. обозначил для России два основных приоритета при развитии взаимоотношений с Китаем:

- 1) поиск альтернативных рынков для тех товаров, которые не могут поставляться на европейские рынки или вскоре попадут под влияние санкций. Тут Китай уже помогает довольно серьезно, на КНР приходились 10% товарооборота России в 2013 г., в 2021 г. — 17,9%, а сейчас торговля и российский экспорт переори-

Рис. Динамика товарооборота между Россией и Китаем, млрд долл. США
Fig. Dynamics of trade between Russia and China, billion dollars USA

Источники: составлено авторами по данным ФТС России [Электронный ресурс]. URL: <https://customs.gov.ru> (дата обращения: 12.06.2023).

¹ Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный ресурс]. URL: <https://customs.gov.ru>. (дата обращения: 20.04.2022).

² Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Таможенная статистика внешней торговли. [Электронный ресурс]. URL: <http://stat.customs.gov.ru/documents> (дата обращения: 20.04.2022).

ентируется на Азию, прежде всего, на Китай;

2) расчеты и финансы. Прогнозируется, что юань станет одной из важнейших внешних платежных единиц в России и будет, по сути, играть ту же роль, которую играли евро и доллары.

В связи с развитием товарооборота между Россией и Китаем стратегической задачей становится и укрепление таможенного сотрудничества между странами. Так, задача по проработке заключения Меморандума между Федеральной таможенной службой России и Главным таможенным управлением Китая о взаимопонимании по вопросу автоматизированного обмена сведениями о товарах, перемещаемых между Российской Федерацией и КНР, поставлена руководителями ФТС России и ГТУ КНР еще в 2017 г. В период с 2017 по 2020 г. было проведено более 20 мероприятий, обеспеченных при помощи переговорного процесса в очном формате и в формате видеоконференции, а также были решены спорные вопросы. После подписания Меморандума ФТС России и ГТУ КНР были проработаны и утверждены технические условия. В этих целях было проведено 5 встреч с китайскими коллегами в формате видеоконференции, была создана виртуальная рабочая группа¹.

Информационный обмен официально стартовал 28 января 2022 г. С 28 января по 2 февраля 2022 г. от ГТУ КНР было получено 41 сообщение, которые оказались невалидными (отсутствует обязательный элемент в формах обмена). В связи с выявленной проблемой российская сторона 28 и 31 января 2022 г. оперативно уведомила по данному поводу китайских технических специалистов в рамках продолжающей функционировать виртуальной рабочей группы.

По состоянию на сегодняшний день автоматизированный обмен сведениями о товарах, в том числе их стоимости, осуществляется в штатном режиме, критические проблемы отсутствуют.

На вышеописанном примере мы видим, насколько положительно влияет цифровизация на осуществление взаимодействия между таможенными администрациями России и Китая.

Рассмотрим также пример взаимодействия, при котором возникают сложности. Так, с апреля 2021 г. таможенные службы России и Таджикистана в соответствии с Соглашением по упрощенному таможенному коридору приступили к практической реализации проекта с реальными поставками плодоовощной продукции, который предусматривает электронный обмен информацией между сторонами в онлайн-режиме. При этом, в настоящее время отсутствует практическая реализация данного проекта в необходимой степени. Предварительная информация передается (выгружается), но не поступает (не загружается) по техническим причинам.

Процессы, посредством которых достигается решение поставленных задач в рамках международной деятельности ФТС России, связаны с понятием «протокол». В данном случае термин «протокол» не означает понятие «документ». Понятие «протокол» в нашем случае связано с понятием «этикет» и относится к сфере международного сотрудничества.

Источниками норм протокола является международное право и право внутригосударственное, а также международный обычай, исторические, культурные, религиозные традиции и особенности, которые необходимо принимать во внимание в рамках международного общения [4].

Подготовка и проведение рассмотренных выше мероприятий обеспечиваются организационно-протокольной деятельностью, способствующей созданию благо-

¹ Официальные данные о международном таможенном сотрудничестве ФТС России [Электронный ресурс]. URL: <https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo> (дата обращения: 20.04.2022).

приятного и дружелюбного морально-психологического климата, позволяющего настраивать иностранных представителей и партнеров на взаимовыгодные договоренности и положительный результат переговоров [5].

Система протокольного обеспечения международной деятельности является специфической управленческой деятельностью, требующей грамотного и профессионального управления. От качества управления данной деятельностью зависит результат, прямо или опосредованно влияющий на систему международных отношений в сфере внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. Данное утверждение определяет цель настоящей статьи — анализ системы управления международными мероприятиями таможенных органов Российской Федерации, в части протокольного обеспечения [1].

Заключение

Практика показывает, что в условиях цифровизации при осуществлении международного таможенного сотрудничества существуют проблемы как технического, так и частного характера.

Проблемы в обмене предварительной информацией между таможенными службами заключаются в следующем:

- разные технические возможности сторон;
- разное понимание коммерческой тайны и связанные с этим вопросом ограничения;
- различия форм в программном обеспечении;
- практическая заинтересованность сторон.

Проблемы при проведении переговоров в форме видеоконференцсвязи заключаются в следующем:

- существенная разница во времени (так, Аргентина, Бразилия, Япония, Китай имеют большую разницу во времени, что усложняет организацию проведения встреч);
- устойчивость связи (периодически возникают проблемы с качеством связи и ее подключением);
- использование разных программ, с помощью которых устанавливается соединение, в странах партнерах (так, например, в Китае некоторые программы запрещены к использованию и приходится долго искать альтернативы);
- защита информации (поскольку соединение устанавливается через сеть Интернет, существует риск утечки информации);
- ограниченность обсуждаемых тем (не все вопросы можно обсудить из-за проблемы защиты информации).

Касаемо перспектив влияния цифровизации на процесс осуществления международного таможенного сотрудничества, можно выделить следующие аспекты:

- 1) показать положительное влияние цифровизации на развитие международного таможенного сотрудничества на примере успешных проектов;
- 2) стремиться к созданию и использованию единого портала взаимодействия таможенных служб, в целях минимизации таможенных процедур и положительно влияющего на мировую торговлю;
- 3) создание единой цифровой площадки для виртуальной дипломатии в целях оперативного взаимодействия между таможенными службами и нивелирования возникающих проблем.

Подведя итог, можно сделать следующие выводы:

- 1) цифровизация определяет новые подходы в процессе осуществления международного таможенного сотрудничества, которые позволяют развивать и реализовывать проекты со странами-партнерами;
- 2) цифровизация в международном таможенном сотрудничестве является сближающим фактором, создающим платформу для совместных проектов и благотвори-

ятного влияния на экономики стран-партнеров.

Литература

1. Барцаев А. В. Протокольная система управления международными мероприятиями в таможенных органах Российской Федерации // Вестник Российской таможенной академии. 2021. № 2. С. 103–108.
2. Балашова К. С., Ахмедзянов Р. Р. Оценка состояния международного таможенного сотрудничества в России и перспективы его развития // Modern Economy Success. 2020. № 3. С. 86–90.
3. Григорьев Е. С. Международное сотрудничество в сфере таможенного дела: современный аспект // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 3–1 (73). С. 154–156. DOI: 10.24412/2411-0450-2021-3-1-154-156.
4. Коваленко К. Е. Направления международного сотрудничества России с зарубежными странами в сфере науки, инноваций и образования // Российско-азиатский правовой журнал. 2019. № 2. С. 61–63.
5. Лядов П. Ф. Право и управление. XXI век // Дипломатический протокол и протокольная служба. 2012. № 2 (23). С. 125–126.
6. Мантусов В. Б., Дитц Д. А., Барцаев А. В. Протокольное обеспечение международного таможенного сотрудничества : учебник. М. : РИО Российской таможенной академии, 2021. С. 89–90.
7. Мантусов В. Б., Дитц Д. А. Международное сотрудничество таможенных администраций : учебник. М. : РИО Российской таможенной академии, 2020. С. 38–39.
8. Мантусов В. Б., Дитц Д. А. Таможенная дипломатия : учебник. М. : РИО Российской таможенной академии, 2019.
9. Павельева Э. А. Влияние международного культурного сотрудничества на международные интеграционные процессы // Сибирский юридический вестник. 2019. № 2 (85). С. 126–132.
10. Хижняк Я. А. Проблемы и перспективы развития международного сотрудничества России в сфере таможенного дела // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 2–3 (53). С. 138–140. DOI: 10.24412/2500-1000-2021-2-3-138-140.
11. Boikova M. V., Vorona A. A., Gubarev D. V., Timchenko T. N., Maksimov Y. A. Transformation of customs administration and the impact of automation on decision-making by customs authorities // Imitation Market Modeling in Digital Economy: Game Theoretic Approaches. Conference proceedings. Ser. "Lecture Notes in Networks and Systems". 2022. P. 12–20.
12. Vorona A., Kopteva L., Trushevskaya A. The Eurasian economic union: trends and prospects for development in digital economy // E3S Web of Conferences. 8. Ser. «Innovative Technologies in Science and Education, ITSE 2020» 2020. P. 13025.
13. Makrusev V. V., Boykova M. V., Lyubkina E. O., Vakhrushev V. Yu. Integrative model of customs and foreign economic activities as element of the system of environmental economics // E3S Web of Conferences. 2018 Topical Problems of Architecture, Civil Engineering and Environmental Economics, TPACEE 2018. 2019. P. 08012.
14. Malevich Y. V., Plastunyak I. A., Dmitriev A. V., Ksenofontova E. M., Aitova K. A. Development of modern customs and logistics technologies in the ecosystem of digital transport corridors // Imitation Market Modeling in Digital Economy: Game Theoretic Approaches. Conference proceedings. Ser. "Lecture Notes in Networks and Systems" 2022. P. 211–220.
15. Sergeev I. V., Tyukhtenkova E. I. International customs cooperation. The WCO human resource management. SPb. : Publishing and Trading Company "Troitsky Most". 102 p.
16. Shvakov E. E., Dianova V. Y., Teplova L. V., Tatarov K. Y., Kurmosov S. A. Cross-border cooperation and its impact on business competition // Cooperation and Sustainable Development. Conference proceedings. Cham, 2022. P. 1031–1038.

Об авторах:

Барцаев Александр Викторович, аспирант Российской таможенной академии (г. Люберцы, Московская область, Российская Федерация), начальник отдела протокольного обеспечения Управления таможенного сотрудничества Федеральной таможенной службы Российской Федерации; bartsaev-av@mail.ru

Ворона Анастасия Александровна, доцент кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук; vorona-aa@ranepa.ru

References

1. Bartsaev A. V. Protocol management system of international events in the customs authorities of the Russian Federation // Bulletin of the Russian Customs Academy [Vestnik Rossiiskoi tamozhennoi akademii]. N 2/2021. P. 103–108 (in Rus).
2. Balashova K. S., Akhmedzyanov R. R. Assessment of the state of international customs cooperation in Russia and prospects for its development // Modern Economy Success. 2020. N 3. P. 86–90 (in Rus).
3. Grigoriev E. S. International cooperation in the field of customs: a modern aspect // Economics and Business: theory and practice [Ekonomika i biznes: teoriya i praktika]. 2021. N 3–1 (73). P. 154–156. DOI: 10.24412/2411-0450-2021-3-1-154-156 (in Rus).
4. Kovalenko K. E. Directions of international cooperation of Russia with foreign countries in the field of science, innovation and education // Russian-Asian Legal Journal [Rossiisko-aziatskii pravovoi zhurnal]. 2019. N 2. P. 61–63 (in Rus).
5. Lyadov P. F. Law and management. XXI century // Diplomatic protocol and Protocol Service [Diplomaticheskii protokol i protokol'naya sluzhba]. 2012. N 2 (23). P. 125–126 (in Rus).
6. Mantusov V. B., Dietz D. A., Bartsaev A. V. Protocol support of international customs cooperation. Textbook. RIO of the Russian Customs Academy, 2021. P. 89–90 (in Rus).
7. Mantusov V. B., Dietz D. A. International cooperation of customs administrations. Textbook. RIO of the Russian Customs Academy. 2020. P. 38–39 (in Rus).
8. Mantusov V. B., Dietz D. A. Customs diplomacy. Textbook. RIO of the Russian Customs Academy, 2019. P. 47 (in Rus).
9. Paveleva E. A. Influence of international cultural cooperation on international integration processes // Siberian Legal Bulletin [Sibirskii yuridicheskii vestnik]. 2019. N 2 (85). P. 126–132 (in Rus).
10. Khizhnyak Ya. A. Problems and prospects of development of international cooperation of Russia in the field of customs // International Journal of Humanities and Natural Sciences [Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk]. 2021. N 2–3 (53). P. 138–140. DOI: 10.24412/2500-1000-2021-2-3-138-140 (in Rus).
11. Boikova M. V., Vorona A. A., Gubarev D. V., Timchenko T. N., Maksimov Y. A. Transformation of customs administration and the impact of automation on decision-making by customs authorities // Imitation Market Modeling in Digital Economy: Game Theoretic Approaches. Conference proceedings. Series "Lecture Notes in Networks and Systems" 2022. P. 12–20.
12. Vorona A., Kopteva L., Trushevskaya A. The Eurasian economic union: trends and prospects for development in digital economy // E3S Web of Conferences. 8. Ser. «Innovative Technologies in Science and Education, ITSE 2020». 2020. P. 13025.
13. Makrusev V. V., Boykova M. V., Lyubkina E. O., Vakhrushev V. Yu. Integrative model of customs and foreign economic activities as element of the system of environmental economics // E3S Web of Conferences. 2018 Topical Problems of Architecture, Civil Engineering and Environmental Economics, TPACEE 2018. 2019. P. 08012.
14. Malevich Y. V., Plastunyak I. A., Dmitriev A. V., Ksenofontova E. M., Aitova K. A. Development of modern customs and logistics technologies in the ecosystem of digital transport corridors // Imitation Market Modeling in Digital Economy: Game Theoretic Approaches. Conference proceedings. Ser. "Lecture Notes in Networks and Systems". 2022. P. 211–220.
15. Sergeev I. V., Tyukhtenkova E. I. International customs cooperation. The WCO human resource management. Manual. SPb. : Publishing and Trading Company «Troitsky Most». 102 p.
16. Shvakov E. E., Dianova V. Y., Teplova L. V., Tatarov K. Y., Kurnosov S. A. Cross-border cooperation and its impact on business competition // Cooperation and Sustainable Development. Conference proceedings. Cham, 2022. P. 1031–1038.

About the authors:

Alexander V. Bartsaev, Postgraduate Student of the Russian Customs Academy (Lyubertsy, Moscow Region, Russian Federation), Head of the Protocol Support Department of the Customs Cooperation Department of the Federal Customs Service of the Russian Federation; bartsaev-av@mail.ru

Anastasiya A. Vorona, Associate Professor of the Chair of Customs Administration of North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), PhD of Economic Sciences; vorona-aa@ranepa.ru